

ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ПОВЕДЕНИЕМ УСЛОВНО ОСУЖДЕННЫХ

Усмонов Дониёр Махмудович

Старший преподаватель Кафедры деятельности по исполнению наказаний Академии МВД Республики Узбекистан, доктор философии по юридическим наукам (PhD), доцент.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7493740>

Аннотация: В данной статье автор акцентирует внимание на деятельности по контролю за поведением условно осужденного, а свои мнения он излагает через взгляды учёных-правоведов, а также с помощью специальной литературы. Автор также отметил, что контроль за поведением условно осужденных приведёт к их исправлению и нахождению своего места в обществе.

Ключевые слова: условное осуждение, контроль за поведением условно осужденного, нравственное исправление.

Abstract: In this article the author focuses on the activities of controlling the behavior of probationer, and he presents his opinions through the views of legal scientists, as well as with the use of special literature. The author also noted that monitoring the behavior of probationers would lead to their moral correction and finding their place in society.

Keywords: conditional sentence, monitor the behavior of the probationer, moral correction.

Ежегодно в мире более четырехсот тысяч лиц, совершивших преступление, получают меры условного осуждения [1]. При назначении наказания суды могут назначить условное осуждение, если суд с учетом характера совершенного лицом преступления и степени общественной опасности, личности виновного и иных обстоятельств по делу убежден, что можно исправить виновного, контролируя его поведение, еще до отбывания наказания. Положения, касающиеся условного осуждения, определены в «Минимальных стандартных правилах в отношении мер, не связанных с тюремным заключением» (Токийские правила) [2], принятой Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 45/110 от 14 декабря 1990 г. и национальным законодательством каждой страны.

Согласно статье 72 УК Республики Узбекистан контроль за поведением условно осужденных осуществляется органами внутренних дел, а в отношении военнослужащих — командованием воинских частей и учреждений, где они служат [3, с. 14].

Контроль за лицами, осужденными к наказаниям, не связанным с лишением свободы, и уголовно-правовым мерам в соответствии с уголовным законодательством зарубежных стран осуществляется службой пробации [4].

При опросе у действующих сотрудников: «Что вы понимаете под деятельностью органов внутренних дел по контролю за поведением условно осужденных?» 74 процента сотрудников разъяснили: «контроль за исполнением установленных судом обязанностей, контроль за несоблюдением осужденными общественного порядка и трудовой дисциплины, практическое содействие в социальной адаптации и трудоустройстве осужденных, проведение профилактических мероприятий по пресечению повторного нарушения осужденных».

На основании вышеизложенного можно отметить, что за поведением условно осужденных ведется контроль с целью нравственного исправления и нахождения ими своего места в обществе.

В.В. Коряковцев и К.В. Питульколар отмечают, что «контроль за поведением условно осужденных, осуществляется за соблюдением ими общественного порядка и выполнением установленных судом для них обязанностей» [5, 185 с.]. Т. Шарипов определяет, «решение задач контроля над поведением осужденного за ранее совершившее преступление направлена на создание оптимальных условий для его исправления. Данные обязательства позволяют в определенной мере регулировать поведение осужденного и создавать объективные условия для его исправления» [6, с. 62].

В соответствии с уголовным законодательством ФРГ суд помещает осужденного под надзор в течение испытательного срока или его определенной части, тогда ему назначается наставник, который помогает осужденному в соблюдении законов. Лицо, назначенное для оказания помощи осужденному в течение испытательного срока, берет его под опеку и оказывает помощь. Наставник следит за выполнением, осужденным обязательств и указаний по согласованию с судом. В установленный судом срок наставник информирует суд об образе жизни осужденного, о грубом и систематическом нарушении им установленных обязанностей и указаний [7].

В.В. Макарова настаивает, что одной из причин эффективности условного осуждения является необходимость проведения работы на основе индивидуального плана, разработанного органом контроля за поведением условно осужденных [8, 251 с.].

Положительный эффект имеет постоянный контроль за поведением условно осужденного и проведение с ним индивидуальных бесед. При этом условно осужденный понимает, что не нарушит общественный порядок и трудовую дисциплину, соблюдает законы, выполнит установленные для него обязанности.

В части 1 статьи 176 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Узбекистан установлено, что орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, ведет учет условно осужденных и контролирует выполнение возложенных на них обязанностей в течение установленного судом испытательного срока.

Орган внутренних дел, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, при содействии с другими отраслевыми службами изучает сведения об условиях жизни, образе жизни, близких родственниках условно осужденных, принимаются меры по усилению контроля за осужденными на рабочих местах и местах их проживания [9, с. 33]. Вместе с этим, определенное профилактическое значение имеет контроль инспекторами по профилактике за соблюдением осужденными ограничений, наложенных на них в соответствии с действующим законодательством. Например, обязанность находится дома в определенное время, запрет находиться в определенных местах, ограничение времени выезда за район или город по работе. Подобные ограничения в определенной степени снижают возможность дальнейших имущественных преступлений и препятствуют установлению преступных связей [10, с.105].

Опрос действующих сотрудников на вопрос: «Как вы думаете, с какими отраслевыми службами целесообразно сотрудничать службам пробации в деятельности по контролю за поведением условно осужденных?» 53 процента сотрудников дали следующий ответ: «Эффективно действовать вместе с инспекторами по профилактике – при контроле за поведением условно осужденных, с оперативно-розыскной службой – при пресечении

преступлений условно осужденных и выявление совершенных преступления или разыскиваемых лиц, со следственной службой – предоставление соответствующей информации при совершении преступления условно осужденными, со службой общественной безопасности и патрульно-постовой службой – при осуществлении мероприятия по обеспечению общественного порядка условно осужденными».

Юридическая литература зарубежных стран содержит сотрудничество службы пробации с общественностью в целях нравственного исправления подконтрольных ей лиц [11]. Также эффективность пробации и исполнения условного наказания зависит от взаимодействия других государственных и общественных структур [12, 68 с.].

На основании статьи 180 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Узбекистан по истечении испытательного срока контроль за поведением условно осужденного прекращается, и он снимается с учета инспекции исполнения наказаний или командования воинской части (учреждения).

Согласно части 5 статьи 72 Уголовного кодекса Республики Узбекистан в течение испытательного срока суд по представлению органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, может отменить полностью или частично либо дополнить ранее установленные для него обязанности. Это зависит от поведения условно осужденного лица.

Если условно осужденный выражает большое желание вступить на путь строго исправления, выполняет все условия, поставленные в течение испытательного срока, и серьезно относится к выполнению данных условий, то это является основанием для снятия всех или части обязательств, возложенных на него судом. При снятии всех обязанностей, установленных для условно осужденного, вынесенное ему условное осуждение отменяется, а лицо освобождается от наказания.

В случае недостаточного выполнения условно осужденным установленных для него обязанностей или отсутствия положительного изменения в поведении условно осужденного это является основанием судом для возложения на него новых обязательств.

Также орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, может вызвать представителя трудовой коллектива, где работает условно осужденный, и запросить у него, какая воспитательные мероприятия ведется с условно осужденным и соответствующие мнения относительно его поведения. Так как данные материалы служат основанием для снятия части обязательств, возлагаемых на условно осужденного, до окончания испытательного срока или для установления новых обязательств [13, с. 40].

В соответствии с частью 1 статьи 178 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Узбекистан орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, имеет право вносить в течение испытательного срока представление в суд о полной или частичной отмене установленных ограничений.

Однако в данной норме не предусмотрено, что на условно осужденного может возлагаться новые обязанности в течение испытательного срока.

Следовательно, в целях устранения различий вышеуказанных положений в Уголовном кодексе и Уголовно-исполнительном кодексе Республике Узбекистан необходимо в ч. 1 ст. 178 добавить формулировку *“возложить на него новых обязанностей”*.

В вышеуказанном положении части 1 статьи 178 Уголовно-исполнительного кодекса Республике Узбекистан не предусмотрено, что орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, имеет право вносить в суд представление о полной или

частичной отмене установленных ограничений после истечение какого определенного испытательного срока.

М.Ш. Юлдашева отмечает, что из содержания Уголовно-исполнительного кодекса следует, что орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, имеет право вносить представление в суд о полной или частичной отмене ограничений, установленных со дня начала испытательного срока [14, с. 25]. Также необходимо четко установить в части 5 статьи 72 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, в течение какого определенного испытательного срока суд может отменить полностью или частично либо установить для него новые обязанности [15, с. 112].

На самом деле нецелесообразно вносить представление о полной или частичной отмене установленных судом обязательств, в начале испытательного срока или по истечении определенного срока, поскольку требуется определенный период времени для изучения поведения условно осужденного лица [16, с. 39]. Кроме того, отсутствие конкретности данного срока в законе может привести к злоупотреблению полномочиями со стороны органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Следует предусмотреть в законе, что орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, имеет право вносить в суд представление о полной или частичной отмене установленных ограничений в период после истечение не менее трех месяцев испытательного срока. [17, с. 27]. Таким образом, формулировку “в течение испытательного срока” в части 1 статьи 178 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Узбекистан и части 5 статьи 72 Уголовного кодекса Республики Узбекистана необходимо заменить словами “после истечение не менее трех месяцев испытательного срока”.

Список использованной литература:

1. Преступность в странах мира. URL: <http://stattur.ru/journal/20180227>.
2. Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с тюремным заключением [Токийские правила]: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/tokyo_rules.shtml.
3. Юлдашев М.Ш., Хўжакулов С.Б., Янгибаев А.Қ. Жиноят-ижроия ҳуқуқи. Ўқув қўлланма. – Тошкент: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2009.
4. King S.J. Desistance Transitions and the Impact of Probation / S.J. King. – London: Taylor&Francis, 2014.
5. Коряковцев В.В., Питулько К.В. Уголовное право. Общая часть. Завтра экзамен. – СПб.: Питер, 2009.
6. Шарипов Т. Обязанности, возлагаемые судом на осужденного при условном неприменении наказания // Уголовное право. – Москва, 2008. – № 3.
7. Уголовный кодекс Федеративной Республики Германия // URL: <https://constitutions.ru/?p=5854> (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 24.10.2019).
8. Макарова В.В. Перспективы использования зарубежного опыта и законодательства в сфере профилактики преступности условно осужденных // Вестник Нижегородской академии МВД России, 2018. – № 3.
9. Ismailov I. Jinoyat-ijroiya huquqi: Darslik. – Toshkent: O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2010.

10. Аҳмедова Г.Ў. Уюшган гуруҳлар кичик тадбиркорлик соҳасида содир этадиган жиноятларнинг олдини олиш, юридик фанлар номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – Т., 2006.
11. Goodman A.H. Rehabilitating and Resettling Offenders in the Community / A.H. Goodman. – New York: Wiley, 2012. – 192 p.
12. Бабина С.А. Особенности применения условного осуждения в зарубежных странах (на примере США) // Проблемы экономики и юридической практики, 2010. – № 4.
13. Усмоналиев М., Эрматов Ғ.О. Шартли ҳукм тушунчаси, моҳияти ва аҳамияти. – Тошкент: ТДЮИ, 2005.
14. Юлдашев М.Ш. Маҳкумлар ҳуқуқлари тўғрисидаги халқаро стандартларнинг миллий қонунчиликка имплементация қилиниши: Илмий рисола. – Тошкент: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2010.
15. Хусанов С.А. Шартли ҳукм қилинганларга тайинланган жазоларни ижро этиш назорати // Ўзбекистон Республикасида суд-ҳуқуқ соҳасида амалга оширилаётган ислохотлар: бугунги ҳолати, муаммо ва ечимлари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари (2008 йил 29 ноябрь). – Тошкент: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2008.
16. Исмаилов И. Жиноят-ижроия ҳуқуқи: Дарслик. – Тошкент: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2016.
17. Юлдашев М.Ш. Маҳкумлар ҳуқуқлари тўғрисидаги халқаро стандартларнинг миллий қонунчиликка имплементация қилиниши: Илмий рисола. – Тошкент: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2010.